

PRIMENA AHP METODE ZA PROCENU VEROVATNOĆE USPEHA MLADIH KANDIDATA NA VOZAČKOM ISPITU

APPLICATION OF THE AHP METHOD FOR PREDICTING DRIVING TEST SUCCESS AMONG YOUNG CANDIDATES

SRĐAN LJUBOJEVIĆ¹, JELENA VICANOVIĆ², ANA ZEKIĆ³

¹ Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, srdjan.ljubojevic@va.mod.gov.rs, 0000-0002-2696-3062

² Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, jvicanovic@tmf.bg.ac.rs, 0000-0002-8268-5503

³ Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, azekovic@tmf.bg.ac.rs, 0000-0001-9314-8984

Rezime: Na populaciji mladih kandidata, pre obuke za vožnju, sprovedeno je testiranje korišćenjem Vienna Test System-a, standardizovanog psihološkog alata koji meri kognitivne, psihomotorne i emocionalne sposobnosti kao i ponašanje relevantno za bezbedno učesće u saobraćaju. Cilj ovog rada je da pomoću analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) utvrdimo da li i u kojoj meri karakteristike kandidata merene pre početka obuke mogu ukazati na ishod vozačkog ispita. Ovakav pristup može biti koristan za identifikaciju kandidata kojima je potrebna dodatna podrška tokom obuke i pružiti instruktorima smernice o aspektima na koje treba posebno obratiti pažnju.

Cljučne reči: Analitički hijerarhijski proces, višekriterijumska optimizacija, predikcija uspeha, psihološko testiranje.

Abstract: Before training, a group of young candidates completed a standardized psychological evaluation using a Vienna Test System - a psychological tool that measures cognitive, psychomotor, and emotional abilities, as well as behavioral traits relevant to safe participation in traffic. The aim of this study is to use the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine whether, and to what extent, candidate characteristics measured before training can indicate the outcome of the driving test. This approach may be useful for identifying candidates who require additional support during training and to guide instructors on what to pay attention to.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, multi-criteria optimization, success prediction, psychological testing.

1. UVOD

Vienna Test System (VTS) je standardizovano testiranje koje se koristi u profesionalnoj psihologiji, posebno u oblastima selekcije vozača, procene pažnje, kontrole impulsa, sposobnosti donošenja odluka pod pritiskom i drugih aspekata psihofizičke spremnosti. U okviru ovog rada testiranje je sprovedeno na populaciji mladih kandidata za polaganje vozačkog ispita, i to pre početka njihove obuke. Uzorak je obuhvatio 582 kandidata od kojih je 441 uspešno položilo vozački ispit, dok ostalih 141 nije. Treba napomenuti da je 96 kandidata palo na ispitu zbog nedozvoljene (eliminacione) greške, a 45 zbog broja negativnih poena većeg od 15. Testirane su sledeće karakteristike kandidata: logičko rezonovanje (AMT), koncentracija (COG), tolerancija na stres (DT), vidno polje (VF), mogućnost deljenja pažnje (TD), prosečno vreme reakcije (RS), prosečno motoričko vreme (MS), pregled situacije (ATAVT), mentalna stabilnost (MST), odgovornost (RSB), samokontrola (SC), izbegavanje rizika (RA), preuzimanje rizika (RR), subjektivna procena sopstvene spremnosti (SP), agresivna interakcija (AI) i emotivna vožnja (ED). Sve vrednosti su numeričke, date percentilno u skali 0-100.

Ideja ovog istraživanja je da primenom Analitičke hijerarhijske metode (AHP) na rezultate dobijene testiranjem razvijemo model koji bi predviđao uspeh kandidata na vozačkom ispitu. AHP je poznat pristup višekriterijumskog odlučivanja, predstavljen 1980.godine u radu [6] (i dodatno razradjen u [3]), kod kog se kroz hijerarhijsku strukturu kriterijuma i parna poređenja, omogućava dodeljivanje težina pojedinačnim karakteristikama kandidata. Zarad veće tačnosti u određivanju težina, konsultovani su i rezultati logističke

regresije, na osnovu koje je izvedeno rangiranje osobina po njihovom doprinosu ishodu. Ovaj model može doprineti ranom prepoznavanju kandidata sa potencijalnim teškoćama, kao i pomoći instruktorima da se fokusiraju na aspekte obuke koji su od najvećeg značaja. Vredno je napomenuti da se u pojedinim istraživanjima AHP metoda kombinuje sa TOPSIS metodom, što je prikazano u radovima [1,5].

2. ODREĐIVANJE TEŽINA KRITERIJUMA ZA AHP

Da bismo primenili AHP metod, podelili smo osobine kandidata u četiri grane kao što je prikazano na sledećoj slici:

Slika 1: AHP struktura modela

Poređićemo grane i osobine parno pomoću AHP skale (1-9) kako bismo izračunali lokalne prioritete svake osobine unutar grane, a zatim globalne težine svake osobine prema cilju. Kako bismo imali bolju procenu koliko koja osobina utiče na ishod, na skup podataka smo primenili algoritam logističke regresije i dobili rezultat prikazan na Slici 2. U našem skupu podataka ishod '0' označava da je kandidat položio, dok ishod '1' označava da je pao. S tim u vezi, ako je rezultat logističke regresije za neku osobinu negativan, znači da što je veća vrednost tog parametra, manja je verovatnoća da će kandidat pasti, odnosno veća da će položiti. Smatramo da samo one osobine za koje logistička regresija dobije rezultat po apsolutnoj vrednosti veći od 0.1 značajnije doprinose modelu. Za više informacija o metodi logističke regresije, čitalac se upućuje na [2,4].

Na osnovu rezultata predstavljenog na Slici 2 zaključujemo da bi redosled po važnosti među granama bio: kognitivne sposobnosti, fizičke sposobnosti, mentalne osobine, ponašanje u vožnji. Iako Saaty

[6] predlaže skalu poređenja u opsegu od 1 do 9, odlučili smo se za ograničenu skalu od 1 do 5 (Tabela 1), s obzirom na to da su razlike u važnosti među kriterijumima umerene. Prilikom prioritizacije osobina unutar svake grane ćemo se takođe voditi ovim redosledom (sa Slike 2), s tim što za osobine čiji je koeficijent po apsolutnoj vrednosti manji od 0.1 pretpostavljamo da su podjednako značajni.

Slika 2: Uticaj pojedinačnih faktora na ishod primenom algoritma logistička regresija

Tabela 1 : Matrica poređenja grana

	Kognitivne sposobnosti	Fizičke sposobnosti	Mentalne osobine	Ponašanje u vožnji
Kognitivne sposobnosti	1	3	4	5
Fizičke sposobnosti	1/3	1	2	3
Mentalne osobine	1/4	1/2	1	2
Ponašanje u vožnji	1/5	1/3	1/2	1

Iz table 1 na osnovu vektora sopstvenih vrednosti, nakon normalizacije dobijamo sledeće težine za četiri glavne grane: **Kognitivne sposobnosti** 0.542, **Fizičke sposobnosti** 0.233, **Mentalne osobine** 0.139, **Ponašanje u vožnji** 0.085. Primenjujući isti princip na osobine unutar svake grane, dobijamo njihove lokalne težine (Slika 3). Nakon što ove lokalne težine pomnožimo sa težinama grana dobijamo globalne težine za sve osobine.

Slika 3: Lokalne težine osobina

Navodimo dobijene globalne težine po važnosti: logičko rezonovanje (AMT) **0.344**, koncentracija (COG) **0.141**, prosečno motoričko vreme (MS) **0.08**, mogućnost deljenja pažnje (TD) **0.06**, tolerancija na stres (DT) **0.057**, preuzimanje rizika (RR) **0.051**, pregled situacije (ATAVT) **0.05**, vidno polje (VF) **0.033**, subjektivna procena sopstvene spremnosti (SP) **0.028**, agresivna interakcija (AI) **0.028** i emotivna vožnja (ED) **0.028**, mentalna stabilnost (MST) **0.021**, odgovornost (RSB) **0.021**, samokontrola (SC) **0.021**, izbegavanje rizika-opreznost (RA) **0.021**, prosečno vreme reakcije (RS) **0.01**.

3. PRIMENA AHP MODELA

Dobijene težine ćemo množiti sa ostvarenim vrednostima kandidata kako bismo dobili njihove AHP skorove. To je kvantitativna mera koja omogućava poređenje kandidata u skladu sa značajem svake osobine. Zatim ćemo AHP skorove uporediti sa ishodima kandidata na vozačkom ispitu. Podaci do kojih smo došli prikazani su histogramom:

Slika 4: Distribucija AHP skora po ishodu

Histogram ukazuje na veliko preklapanje između grupa kandidata koji su položili i koji su pali. Zbog toga je teško utvrditi jasan prag koji razdvaja uspješne od neuspješnih. Odabrali smo 0.62 zbog dobre osetljivosti, 82.3% tačno identifikovanih neuspelih kandidata - model dobro prepoznaje kandidate koji će pasti. Ovo je značajno jer će instruktorima davati preporuku da obrate više pažnje na "rizične" kandidate čiji je skor manji od 0.62. Sa druge strane, vidimo da je veliki broj kandidata ispod praga položio vozački ispit, pri čemu neki imaju i veoma nizak skor. To nam sugerise da je sama obuka (intenzitet, kvalitet instruktora, praksa) ključan faktor uspeha. Ukupna tačnost modela je nešto viša od 40%, a može se povećati pomeranjem praga u levo, ali se time osetljivost smanjuje. Daljom analizom "izuzetaka", odnosno kandidata koji su pali na ispitu uprkos visokom skor, uvideli smo da je 80% njih palo zbog načinjene nedozvoljene greške (nepoštovanje prvenstva, znakova, ugrožavanje bezbednosti, nepostupanje po naredbama ispitne komisije itd.).

Kako bi model bio jednostavniji za primenu u praksi, dodatna analiza je pokazala da model može zadržati jednaku tačnost i kada se koristi samo 8 osobina sa najvećim AHP težinama. Sa druge strane, pokušali smo da povećamo tačnost korišćenjem drugih metoda višekriterijumske optimizacije i veštačkih neuronskih mreža, ali rezultat nije bio bolji. Ni modifikacija težina pomoću drugih algoritama mašinskog učenja (Random forest, XGBoost) nije značajnije uticala na tačnost predikcije. To potvrđuje prethodni zaključak da će obuka biti presudna za uspeh kandidata na vozačkom ispitu.

4. ZAKLJUČAK I BUDUĆA ISTRAŽIVANJA

AHP pristup se u ovom istraživanju pokazao kao koristan alat za identifikaciju kandidata koji bi potencijalno mogli imati poteškoća u savladavanju veštine vožnje. Na osnovu psihološkog profila i objektivnih performansi, moguće je izračunati kvantitativan skor koji signalizira povećan rizik od neuspeha. Značaj ovog rada ogleda se i u tome što se kombinuju višekriterijumska optimizacija i mašinsko učenje - prioritizacija osobina unutar AHP modela izvedena je na osnovu rezultata logističke regresije, a ne na osnovu subjektivne procene. Međutim, rezultati pokazuju da i kandidati sa niskim AHP skorom mogu uspešno položiti ispit, što jasno upućuje da je ulaganje u kvalitetnu obuku kandidata daleko delotvornije za podizanje uspešnosti nego primena kompleksnih prediktivnih modela.

Uprkos pokušajima da se tačnost modela poboljša primenom drugih metoda višekriterijumske optimizacije i savremenih algoritama mašinskog učenja (uključujući neuronske mreže), nije došlo do značajnog unapređenja rezultata. To dodatno potvrđuje tezu da tehnička složenost modela ne može nadomestiti ulogu direktnog rada sa kandidatom.

U uvodu je pomenuto da je više od dve trećine neuspješnih kandidata načinilo eliminacionu grešku, što ih je automatski diskvalifikovalo. Na osnovu dobijenih podataka i dodatne analize, korelacija između rezultata psiholoških testova i ovih grešaka nije pronađena, što sugerise da one verovatno ne proističu iz stabilnih osobina kandidata, već iz trenutnog emocionalnog stanja. Zbog pretpostavke da su eliminacione greške povezane sa izraženom tremom, anksioznošću ili psihološkim pritiskom u trenutku ispita, a ne sa opštim sposobnostima kandidata, u budućim istraživanjima bi bilo korisno meriti fiziološke indikatore nivoa treme neposredno pre ispita. Verujemo da bi takav pristup doprineo ne samo većoj tačnosti modela, već i unapređenju procedure polaganja ispita. Takođe, dalja istraživanja mogu uključiti višeciljne optimizacione pristupe kao što se može videti u radovima poput [7].

ZAHVALNICA

Ovaj rad je proistekao iz naučnoistraživačkih projekata VA-TT/2/20-25 koji finansira Ministarstvo odbrane Republike Srbije i 51-03-136/2025-03/20013 koji finansira Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

LITERATURA

- Benallou, I., Azmani, A. & Azmani, M. (2023). A combined AHP-TOPSIS model for the evaluation and selection of truck drivers. *Journal of theoretical and applied information technology*, 101(7) (pp.2837-2847).
- Brownlee, J. (2020). Logistic regression tutorial for machine learning. *Machine Learning Mastery*. <https://machinelearningmastery.com/logistic-regression-tutorial-for-machine-learning/> (Pristupljeno: 20. maj 2025)
- Cabała, P. (2010). Using the analytic hierarchy process in evaluating decision alternatives. *Operations research and decisions*, 20(1), 5-23.
- Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression*. John Wiley

& Sons.

- Pohan, A. B., Hadi, S. W., Rahmatullah, S., Zuama, R. A., Rifai, A., & Gunawan, D. (2021). Employee performance appraisal using decision support system by ahp and topsis methods. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(1), 100-105.
- Saaty, T.L. (1980). *The analytic hierarchy process*. New York: McGraw-Hill.
- heng, Y., & Wang, D. X. (2022). A survey of recommender systems with multi-objective optimization. *Neurocomputing*, 474, 141-153.